

ART STUDIES

ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ С ИНТЕГРАТИВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Гаджиев И.А.

*доктор наук по искусствоведению, доцент,
действительный член (академик) АН ТУРОН Республики Узбекистан,
действительный член (академик) Российской академии естествознания,
профессор Казахского филиала Бакинского Государственного Университета*

TEST PATTERNS WITH INTEGRATIVE CONTENT

Hajiyev I.

*Doctor of Art (Dr. Sc.), Associate Professor,
Full member (academician) of the TURON Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan,
Full member (academician) of the Russian Academy of Natural Sciences,
Professor of the Kazakh branch of the Baku State University*

Аннотация

В представленной статье рассматриваются вопросы интеграции в процессе изобразительной деятельности. В связи с этим предлагаются цветные тестовые модели в таблице состоящих из крестовых (развертка куба) фигур, также орнаментов. Такие тесты могут стать значимыми для развития междисциплинарных связей с такими предметами как черчение, геометрия, изобразительное искусство, цветоведение, психология (логическое мышление) и др. Это, в свою очередь, обеспечит современный и интегративный подход к учебному процессу по изобразительному искусству.

Abstract

This article deals with the issues of integration in the process of visual activity. In this regard, color test models are offered in a table consisting of cross (cube sweep) figures, as well as ornaments. Such tests can become significant for the development of interdisciplinary connections with such subjects as drawing, geometry, fine arts, color science, psychology (logical thinking), etc. This, in turn, will provide a modern and integrative approach to the educational process in fine arts.

Ключевые слова: изобразительное искусство, дизайн, мышление, тестирование, интегративный подход.

Keywords: fine arts, design, thinking, testing, integrative approach.

Введение

Изобразительное искусство, изучаемое в средних и специальных высших учебных заведениях, обеспечивает усвоение навыков и знаний в художественной деятельности, а также развивает художественно-эстетическое мышление и эстетическое мировоззрение субъектов. Наряду с этим, данный предмет формирует правильное эстетическое отношение к окружающей среде.

Методология

Надо отметить, что для формирования всех этих качеств по предмету изобразительное искусство, необходимо тщательное и всестороннее изучение физических свойств и психологических воздействий цветов[3], а также форм и структур различных фигур (особенно геометрических фигур и тел) и предметов[1;2;4;5]. В связи с этим вопросом в процессе преподавания соответствующих предметов используются различные методы и подходы. На современном этапе в этом направлении широко применяются и тестовые методы.

Главная часть

При составлении логических тестов, в отличие от цветов, больше используются графические изображения, основанные на различных формах, символах и других элементах. Однако следует учитывать, что в логических тестах, благодаря многомерным свойствам, использование цветов было бы более эффективно при комплексном изучении и исследовании субъекта. Как известно, разные цвета и их оттенки оказывают разное влияние на психоэмоциональное состояние человека, и они воспринимаются на разном уровне.

Цветные тесты, состоящие из геометрических фигур, особенно важны для учащихся и студентов, занимающихся изобразительной деятельностью. Они могут быть использованы также для определения логического, художественного и пространственного мышления, а также развития эстетического вкуса, визуального (зрительного) восприятия и правильного подхода к композиционному решению. Создание и применение таких тестов может основываться на многомерных особенностях цветов и в этом контексте выражать в интегративной форме суть и содержание поставленной задачи (как в фигурах, так и в цветах).

Выводы

Следует отметить, что применение таких тест-методов (в средних и специальных высших учебных заведениях) может обеспечить и укрепить междисциплинарные связи между такими предметами как черчение, геометрия, изобразительное искусство, цветоведение, психология (логическое мышление) и др. Это, в свою очередь, обеспечит современный интегративный подход к учебному процессу.

Примеры тестовых заданий.

Зад. №1 (рис.1; 2, а, б). Определите крестика (развертку куба) по вертикальному расположению цветков?

A. – 2,6,7,8,12,17; **B.** – 4,8,9,10,14,19; **C.** – 14,18,19,20,24,29; **D.** – 12,17,21,22,23,27.

Зад. №2 (рис.3). Сколько вариантов развёртки куба существует в орнамент - композиции?

A. – 2; **B.** – 4; **C.** – 6; **D.** – 8.

Зад. №3 (рис.4). В каких рядах нужно развернуть орнаментов для симметричности композиции?

A.- 1,2; **B.** 2,3; **C.**- 3,4; **D.**- 3,5.

Зад. №4 (рис.5, а, б). Сколько вариантов отсутствует на рисунке?

A. – 1; **B.** – 2; **C.** – 3; **D.** – 4.

Зад. №5 (рис.6, а, б). Сколько вариантов можно определить из данного образца?

A. – 4; **B.** – 6; **C.** – 8; **D.** – 10.

Зад. №6 (рис.7, а, б). В каком ряду находится зеркальное отражение элементов данного образца?

A. – 1; **B.** – 2; **C.** – 3; **D.** – 4.

Зад. №7 (рис.8). Наряду с плоскими геометрическими фигурами, и какие пространственные фигуры (тел) существуют в орнамент - композиции?

A. – пирамида; **B.** – куб; **C.** – призма; **D.** – цилиндр.

Зад. №8 (рис.9). В каком цвете, какая геометрическая фигура отсутствует на рисунке?

A. – квадрат; **B.** – круг; **C.** треугольник; **D.** – шестиугольник.

Зад. №9 (рис.10). По отдельности из каждого геометрические фигура, сколько можно определить в орнамент - композиции?

а, квадрат: **A.** – 14; **B.** – 16; **C.** – 18; **D.** – 19.

б, ромб: **A.** – 10; **B.** – 12; **C.** – 13; **D.** – 15.

в, треугольник: **A.** – 24; **B.** – 30; **C.** – 32; **D.** – 40.

Рис.1. Развертки куба

а

б

Рис.2 (а, б)

Рис.3

Рис.4

a

б

Рис.5, *a*, *б*

a

б

Рис. 6, *a*, *б*

Рис.10

Правильные ответы:

- Зад. № 1. – **С**;
Зад. № 2. – **С**;
Зад. № 3. – **Д**;
Зад. № 4. – **А**;
Зад. № 5. – **Д**;
Зад. № 6. – **В**;
Зад. № 7. – **А**;
Зад. № 8. – **В**;
Зад. № 9. *a* – **В**; *b* – **С**; *в* – **Д**.

Список литературы

1. Иттен. И. Искусство формы: перевод с немецкого. - 9-ое изд. – Москва: Дмитрий Аронов, 2020,-136 с.:ил.
2. Погорелов А. В. Геометрия: 7-9 классы: учебник общеобразовательных организаций.- 8-ое изд.- Москва: Просвещение, 2019,- 240 с.: ил.
3. Эдвардс Б. Цвет: Перовод с английского Ю.Е. Андреева, Минск: Попурри, -2020,-224с.: ил.
4. Рахманов И. Черчение. Учебник для 9 классов средних общеобразовательных школ. / Изд.-е 2-е, дополн.– Ташкент. ИПТД «Узбекистан». 2014. – 104 с.: ил.
5. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / СПб.: «Питер», 2013. 112 с.: ил.